

MEHMED SAID PARTAV POSHO TARJIMAI HOLI

To'ychiyeva Dinora Bekmurod qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU

Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2-bosqich magistri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20617601>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Usmonli imperiyasi siyosiy va madaniy hayotida muhim o'rin egallagan Mehmet Said Partav Posho hayoti, ajdodlari, kelib chiqishi, davlat siyosatidagi roli haqida muhim ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: tarjimai hol, Antakya, Qrim, Rais ul-kuttob, voliy, muxolif.

Аннотация. В данной статье приводятся важные сведения о жизни, предках, происхождении и роли в государственной политике Мехмеда Сауда Пертев-пашы, занимавшего важное место в политической и культурной жизни Османской империи.

Ключевые слова: биография, Антакья, Крым, реис уль-кюттаб, вали, оппозиционер.

Abstract. This article provides significant information about the life, ancestry, origin, and role in state politics of Mehmed Said Pertev Pasha, who held an important place in the political and cultural life of the Ottoman Empire.

Keywords: biography, Antakya, Crimea, Reis ul-kuttab, vali (governor), opponent.

XIX asr Usmonli ijtimoiy-siyosiy va adabiy muhitida muhim o'rin tutgan shaxslardan biri — Partav Mehmed Said Posho hisoblanadi. U nafaqat davlat arbobi, balki klassik turk adabiyoti an'analarini davom ettirgan shoir sifatida ham e'tiborga loyiqdir. Uning hayoti va faoliyati Usmonli davlat boshqaruvi tizimi hamda adabiy muhit o'zaro uyg'unlashgan murakkab tarixiy jarayonlarni aks ettiradi. Partav Poshoning tarjimai holi haqidagi asosiy ma'lumotlar, avvalo, Ibnulemin Mahmud Kemal Inalning tazkirasida mufassal tarzda bayon etilgan. Mazkur asar Usmonli davrining oxirgi shoirlari haqidagi eng muhim tazkiralardan biri bo'lib, unda Partav Poshoning nasabi, ta'limi, davlat xizmatidagi faoliyati hamda ijodiy merosi haqida muhim ma'lumotlar jamlangan. Asarda Partav Posho kelib chiqishi, nasil-nasabi haqida shunday deyiladi: "Uning ajdodlari Hijozdan Antakya, keyin Nablusga, keyin Konyaga va nihoyat Qrimga ko'chib o'tib, Bog'chasaroyda joylashdilar. Ular Naqib ul-ashraf (Payg'ambar avlodlarini boshqaruvchi, ularning nasabini himoya qiluvchi va davlat darajasidagi rasmiy lavozim) etib tayinlandilar. Qrim Rossiya davlati tomonidan bosib olingandan so'ng, yozma do'stlik aloqalari bo'lgan Shayxulislom Asad Zoda Mehmed Sharif Partav Poshoning bobosi Hofiz Iso Afandiga Istanbulga kelishni maslahat berdi va farmon oldi. Iso Afandi Sulton Abdulhamid I ga minnatdorchilik ifodasi sifatida arab tilida qasida yozib sovg'a qildi. U mol-mulki va yerlarini sotib, hijrat qilishga tayyorgarlik ko'rayotganda vafot etgani uchun o'g'li Hamdulloh oilasini Istanbulga olib keldi. U Tophaneda, keyin Uskudardardagi Ehsoniyada, keyinroq Bahchekaplısuda uy va Darijada, Temirchilar qishlog'ida va Alemdag'ida ferma sotib oldi. U qishda uylardan birida, yozda esa Darija fermasida yashar edi. Uning nabirasi, Ibrohim Afandining o'g'li Partav, 1785-yilda shu fermada tug'ilgan. Uning onasi imperator armiyasining shayxi Cherkes Halil Afandining qizi Hadija Xonim edi. Partav va uning akasi Mehmed Amin boshlang'ich maktabda o'qigan. Keyinchalik ular ustoz Mehmed Ataulloh Afandi qo'lida tahsil olgandan so'ng ijoza (diplom) olishgan. Ular mashhur ustoz Nesh'et Afandi qo'lida fors tilini ham o'rganganlar. Nesh'et Afandi Partavga "Mashrab" tahallusini berdi. Bir g'azalda Mashrab

Iyun, 2026-yil

tahallusini qo'lladi".¹ Nesh'et Afandi vafotidan so'ng akasi bilan birga ustoz Vahyi Afandidan Masnaviy darsini davom ettirdilar. Onasining qarindoshlaridan bo'lgan beylikchi (g'aznachi) Hoja Ahmad Afandining yo'l-yo'riq va tavsiyasi bilan ilm yo'lini tark etib, 1804-yilda (hijriy 1219) Devoni Humoyun (Usmonli imperiyasining Oliy Kengashi)da kotib va bir yildan so'ng Devoni Humoyunda ish yurituvchi vazifasini bajardi. Hoja Ahmad Afandi unga "Partav" tahallusini berdi. Bu nom ila atalishni boshladi va asl ismi unutildi".² Partav Posho sayidlar oilasidan bo'lgan. Ziyoli oilada o'sib tarbiya topgan. Uning oilasi ilmiy va ma'muriy muhitga yaqin bo'lgan, bu esa uning yoshligidan mukammal ta'lim olishiga, arab va fors tillarini mukammal egallashiga zamin yaratgan. Intiluvchanligi, noyob aql-zakovati tufayli davlat xizmatlariga kirishi osonlashgan. Usmonli davlati amaldorlarini e'tiborini jalb qilgan. Partav Mehmed Sa'id Poshoning siyosiy faoliyati uning kotiblik tizimidan boshlanib Tashqi ishlar vaziri darajasigacha ko'tarilgan U dastlab Sadaret Maktubi xonasida (**davlat yozishmalarini yuritish va rasmiy hujjatlarni tayyorlash** bilan shug'ullangan) faoliyat yuritib, davlat yozishmalarini tayyorlash jarayonida ishtirok etgan. Bu bosqich uning siyosiy tafakkuri va ma'muriy tajribasini shakllantirishda muhim rol o'ynagan. Rais ul-kuttob Galib Efendi tomonidan e'tirof etilishi Partav Afandining iste'dodli davlat xizmatchisi sifatida ajralib chiqqanini ko'rsatadi. Ayniqsa, uning Rossiya bilan olib borilgan muzokaralarda ishtirok etish uchun Peterburgga yuborilishi uning diplomatik faoliyatdagi dastlabki tajribasini ifodalaydi. Turk dunyosi adabiyotchilari ensiklopediyasida Partav Posho haqida shunday deyiladi: "Rais ul-kuttob (Tashqi ishlar vaziri) Galib Afandining tahsiniga sazovor bo'ldi, u bilan birga ikki marta Rossiyaga bordi. Rus tilini o'rgandi. Qaytishda Amedi idorasi (Tashqi aloqalar bo'limi)ga ma'mur etib tayinlandi. 1820-yilda amedilik (davlatning maxfiy hujjatlarini yuritish)ka, 1824-yilda Divan-i Humoyun beylikchiligiga; 1826-yilda esa Rais ul-kuttoblikka (Tashqi ishlar vazirligiga) ko'tarildi. Partav Poshoning Rais ul-kuttoblik davri Mora qo'zg'oloni (Gretsiya inqilobi) hamda Angliya, Fransiya va Rossiyaning muxtor (avtonom) Gretsiya davlati qurilishi uchun Usmonli davlatiga bosim o'tkazgan davriga to'g'ri keldi. U ushbu uch davlat muxtor Gretsiya davlati qurilishini qarorlashtirgan "Peterburg protokoli"ni "Usmonli davlatining ichki ishlariga aralashish" degan vaj bilan qabul qilmadi. Ruslarning Usmonli chegaralariga hujum qilishi ortidan Rossiyaga urush ochilishini qo'llab-quvvatladi. Biroq, urush mag'lubiyat bilan yakunlangach, imzolangan Edirna shartnomasidagi sa'y-harakatlariga qaramay, mustaqil Gretsiya davlati tuzilishini ko'zda tutuvchi 1829-yilgi "London protokoli" qabul qilingach, u lavozimidan chetlatildi. O'sha yili Krit qo'zg'oloni boshlanishi va Usmonli davlati bilan Misr voliyi Mehmed Ali Posho o'rtasidagi munosabatlar buzilishi ortidan, avvalo Mehmet Ali Posho masalasini hal qilish uchun Partav Afandining sadoqati va layoqatiga ishongan ba'zi vazirlarning taklifi bilan u Misrga yuborildi. Partav Posho Qohirada uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng, Mehmet Ali Poshoni davlatning jiddiy istaklarini qabul qilishga ko'ndirdi. Sulton II Mahmud bu vaziyatdan juda mamnun bo'ldi. U o'z qo'li bilan shoirga (Partav Poshoga) brilliantlar bilan bezatilgan bebaho qilichni taqdim etdi. 1835-yilda unga vazirlik va mushirlik unvonlari berilib, "fuqarolik poshosi" unvoni bilan Umur-i Mulkiya noziri (Ichki ishlar vaziri) bo'ldi. Sulton II Mahmud vaqti-vaqti bilan uning uyiga

¹ Ibnülemin Mahmud Kemal İnal. Son Asır Türk Şairleri. Cilt I. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1969, 1301-bet

² Ibnülemin Mahmud Kemal İnal. Son Asır Türk Şairleri. Cilt I. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1969, 1301-1302-bet.

Iyun, 2026-yil

mehmonga borib turardi.”³ Partav Poshoning davlat ishlaridagi mavqeyini, hukmdor Mahmud II bilan oralaridagi iliq munosabatlarni ko‘ra olmagan g‘alamis insonlar ham topilgan. Ular Partav Poshoni Hukmdorning ko‘zidan tushrishga tinimsiz harakat qilgan. Shunday insonlardan biri Akif Poshodir. U ham Partav Posho bilan deyarli bir xil lavozimlarda xizmat qilgan. Bu esa ular orasidagi raqobatni yanada kuchaytirgan. Akif Posho Partav Poshoni “ eski tuzum tarafdori”, haddan tashqari qudratli bo‘lib ketgan amaldor sifatida Sultonga ko‘rsatishga harakat qilgan. Bu ikki insonning siyosiy uslubi ham o‘zgacha bo‘lgan. Partav Posho ko‘proq diplomatiya, uzoqni ko‘zlab ish tutadigan siyosat olib borsa, Akif Posho agressiv va Sultonning shaxsiy irodasiga bo‘ysunishni, Davlat siyosatini emas, balki Sulton xohish-istaklarini birinchi o‘ringa qo‘ygan siyosatchi bo‘lgan. Aynan Akif Poshoning sa‘y-harakatlari bilan Partav Posho avval surgun qilingan, keyin qatl etilgan, manbalarda zaharlab o‘ldirilgani haqida ma‘lumotlar uchraydi. “Sulton Mahmudning vaqti-vaqti bilan Partav Poshoning Beylerbeyidagi dengiz bo‘yi hovlisiga (yalisiga) va Istanbuldagi qasriga borishi, hatto ba‘zi kechalari u yerda tunab qolishi, shuningdek, Pertev Poshoning kuyovi Ko‘pruluzoda Vassof Afandining Findiklidagi sohil bo‘yi uyiga tashrif buyurishi ba‘zi shaxslarning Partav Poshoga bo‘lgan adovatini yanada oshirdi. Buning barobarida, Partav Poshoning shahzodalar Abdulmajid va Abdulaziz haqida aytgan maqov va e‘tirofga to‘la so‘zlari podshohga butunlay boshqacha (buzuq) tarzda yetkazildi. Halil Rifat Posho, Akif Posho va Husrav Posho kabi Partavning muvaffaqiyatini ko‘rolmaydigan raqiblarning shikoyatlari natijasida, Partav Posho va Harbiy o‘q-dorilar (Mühimmat-ı Harbiye) noziri Amin Afandi 1837-yilda (hijriy 1253-yil, Jumodul oxir oyi) lavozimidan chetlatildi. Partav Posho Edirnaga, Amin Afandi Kutahyaga va uning kuyovi Vassof Afandi Varnaga surgun qilindi”⁴, –deydi turk olimi Ali Bulut. Partav Poshoning Sulton II Mahmud bilan bo‘lgan haddan tashqari yaqin munosabatlari (Sultonning uning uyida qolishi) saroy protokoli va boshqa amaldorlar orasida hasad hamda siyosiy xavf sifatida talqin qilingan. Partav Poshoning bo‘lajak sultonlar (Abdulmajid va Abdulaziz) haqidagi ijobiy fikrlari “amaldagi sultonga xiyonat” yoki “taxt vorisligi bilan bog‘liq maxfiy rejalar” sifatida sulton II Mahmudga noto‘g‘ri talqin qilingan. Bu esa uning qulashiga asosiy sabab bo‘lgan. Partavga qarshi faqat Akif Posho emas, balki Halil Rifat Posho va Husrav Posho kabi o‘sha davrning eng nufuzli shaxslari birlashgan guruh bo‘lib harakat qilganini ko‘rish mumkin. Surgunning faqat Partavga emas, balki uning yaqin safdoshi Amin Afandi va kuyovi Vassof Afandi ham qo‘llanilishi bu siyosiy tozalash bo‘lganini ko‘rsatadi. Salim Pilavning “Akif Posho va Tabsira” nomli magistrlik dissertatsiyasida yozilgan ma‘lumotlar Partav Poshoning tuxmat girdobiga qolganligining yorqin isbotidir.” Shundan so‘ng Akif Posho o‘zining barcha tanqid o‘qlarini butunlay Partav Poshoga qaratdi. U Partav Poshoni tilga olganda «mulkiya balosi, mulkiya illati, mulkiya xudbini» (davlat boshqaruvining balosi, illati va xudbini) kabi iboralarni ishlatardi. Shuningdek, uning o‘ta johilligini ta‘kidlash bilan birga, uni g‘addor, shafqatsiz, zolim, poraxur hamda yomonligidan Allohga sig‘inadigan bir fitnachi ekanligiga urg‘u berardi. Islom qudratiga putur yetkazayotgan va Poshshohning (Sultonning) sha‘niga dog‘ tushirayotgan yagona shaxs sifatida Partav Poshoni ko‘rsatar edi.

Turk olimi Ali Bulut Partav Poshoning vafoti tavsilotlarini quyidagicha tasvirlaydi: “Surgundan o‘ttiz to‘rt kun o‘tgach, Istanbuldagi xorijiy davlat elchilari podshohdan Partav Poshoni

³ Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, c.VII, ANKARA 2007 239-b.

⁴ Ali Bulut. Pertev Paşa ve Durr-i Musaffâ Na‘tı // Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi. – Ankara, 2005. – Yil: V. – Sayı: 18. – S. 36.

Iyun, 2026-yil

afv etishni iltimos qildilar va podshoh yaqin orada Partavni qaytarib keltirishini aytdi. Partav Poshoning muvaffaqiyatini ko'rolmaydigan raqiblari esa Sulton II Mahmudga Partav Poshoning Shahzoda Abdulmajid Afandini taxtga o'tqazishga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida tuhmat qildilar. Buning ortidan podshoh: "Voliy Amin Poshoga farmon yozilsin, u yetib borganda Partav Posho qatl etilsin",– deb buyurdi. Avvaldan tayyorlab qo'yilgan farmon chopar orqali zudlik bilan Edirnaga yuboriladi. Ertasi kuni ertalab podshoh pushaymon bo'lib, qatl ijro etilmasligi haqida buyruq berilgan yana bir farmon yo'lladi. Biroq, "Deli" (Devona) Amin Posho nomi bilan tanilgan voliy Amin Posho, o'sha kechasiyoq qatl buyrug'ini ijro etadi va Partav Posho qatl etishga mas'ul qilingan soqchi Topuz Hasan tomonidan moylangan charm tasma bilan bo'g'ib o'ldiriladi (1837/Hijriy 1253-yil, Shabon oyi). Lekin xalqqa uning to'satdan vafot etgani e'lon qilinadi. Jasadi Sayyid Jaloliddin turbasi yonidagi qabrga dafn etiladi. Podshoh Partav Poshoning o'limidan qayg'uga botadi va bunga sababchi bo'lganlarni jazolashini aytsa-da, keyinchalik bular unutilib ketadi. Uning qabri Sulton Mahmudning buyrug'i bilan davlat xazinasi hisobidan qurdiriladi"⁵. Yana bir muhim manbada Partav Poshoning o'limi bilan bog'liq quyidagi ma'lumot beriladi:" Partav Mehmed Said Posho Sulton II Mahmud huzuridagi mavqeyi va nufuzi sababli xalq orasida "tug'siz podshoh" (unvonsiz hukmdor) deb atala boshlandi. Muxoliflari va unga hasad qiluvchi shaxslar tomonidan tuhmatlarga duchor bo'ldi. Ushbu muxoliflarning yetakchisi bo'lgan Akif Posho o'zining "Tabsira" nomli asarini aynan Partav Poshoni obro'sizlantirish maqsadida yozgan edi. Davlat boshiga tushgan qiyinchiliklarning asosiy mas'uli sifatida ko'rsatilgan iddaolar ortidan, Mahmud II tomonidan hijriy 1253 / milodiy 1837-yilda lavozimidan chetlatilib, Edirnaga surgun qilindi. Akif Posho boshchiligidagi dushmanlari Partav Poshoni butunlay yo'q qilish uchun ko'plab urinishlarni amalga oshirdilar. Nihoyat, Edirna voliyi Amin Posho tomonidan o'z qarorgohiga taklif qilinib, u yerda bo'g'ib o'ldirildi. Xastalik sababli vafot etgani e'lon qilindi va Edirnadagi Sayyid Jaloliddin turbasi yoniga dafn etildi"⁶. Yuqoridagi manbalarda Partav Poshoning xorijiy elchilar tomonidan himoya qilinishi, uning nafaqat Usmonli davlatining ichki siyosatida, balki xalqaro diplomatik doiralarda ham qanchalik nufuzli bo'lganligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ibnülemin Mahmud Kemal İnal. Son Asır Türk Şairleri. Cilt I. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1969, 1301-1302-bet.
2. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, c.VII, ANKARA 2007 239-b.
3. Ali Bulut. Pertev Paşa ve Durr-i Musaffâ Na'tı // Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi. – Ankara, 2005. – Yıl: V. – Sayı: 18. – S. 36.
4. Findley, Carter Vaughn (2007). "Pertev Mehmed Said Paşa", İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. s.234

⁵ Ali Bulut. Pertev Paşa ve Durr-i Musaffâ Na'tı // Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi. – Ankara, 2005. – Yıl: V. – Sayı: 18. – S. 36

⁶ Findley, Carter Vaughn (2007). "Pertev Mehmed Said Paşa", İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. s.234